

CERTIFICADO

de apresentação

Certificamos que os autores BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA, NATALY ARAÚJO DA SILVA, JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA, IWRY HAMURABY SOUZA FERREIRA, GUILHERME MARINELLI BONILHA DE CASTRO, JOSÉ CROMWELL SOARES PACÍFICO NETO, RAFAELA SOARES CORTEZ, DARCI CARDOSO DE MACÊDO SÁ ALMEIDA, YASMIN DOS SANTOS CARVALHO E SILVA, ELLAYNE BEATRIZ NUNES DE SOUSA, apresentaram o trabalho "PRINCIPAIS TERAPIAS NÃO CIRÚRGICAS USADAS NO TRATAMENTO DA DOR EM PACIENTES COM HÉRNIA DISCAL", na modalidade RESUMO SIMPLES, na forma de Pôster no dia 19 de maio de 2024, durante II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ 25.255.510/0001-30).

O evento teve início em 02/12/2023, com interações entre os participantes, submissões e avaliações de trabalhos. As palestras ocorreram nos dias 11/05/2024 e 12/05/2024, já as apresentações de trabalhos, foram realizadas na data de 19/05/2024.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS VÍDEOS GRAVADOS NO YOUTUBE](#)

Para acessar o site do evento com todas as informações, acesse os links :

<https://www.instagram.com/instituto.pesquisaeciencia/>

<https://www.instagram.com/coinsus2/>

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

Elenice de Fatima Souza Capelario
(Organizadora do evento)

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência
CNPJ: 25.255.510/0001-30

Eliane Vicentin Damasceno
(Organizadora do evento)